

BOSHLANG'ICH SINFLARDA MATEMATIKA FANINI O'QITISHNING INNOVATSION USULLARI HAQIDA METODIK TAVSIYA

Hikmatova Shaxruza Uchqun qizi

Buxoro viloyati G'ijduvon tumani 61-IDUMning boshlang'ich ta'lim fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7576497>

Annotatsiya. Ushbu metodik tavsiyada boshlang'ich sinflarda matematika fanini o'qitishning innovatsion usullari haqida so'z boradi. Mazkur metodik tavsiya o'quvchilarning matematika faniga bo'lgan qiziqishlarini rivojlantirish va samardorligini oshirishga ham yordam beradi.

Kalit so'zlar: metodlar, innovatsion usullar, ta'lim, tarbiya, tarqatmalar, o'yinlar.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИННОВАЦИОННЫМ МЕТОДАМ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Аннотация: В данной методической рекомендации рассказывается об инновационных методах обучения математике в начальных классах. Данная методическая рекомендация также поможет развить интерес учащихся к математике и повысить их работоспособность.

Ключевые слова: методы, инновационные методы, обучение, воспитание, распространение, игры.

METHODICAL RECOMMENDATION ON INNOVATIVE METHODS OF TEACHING MATHEMATICS IN PRIMARY GRADES

Abstract. This methodical recommendation talks about innovative methods of teaching mathematics in elementary grades. This methodical recommendation will also help to develop students' interest in mathematics and increase their efficiency.

Key words: methods, innovative methods, education, upbringing, distribution, games.

Kelajak taraqqiyoti bugungi yosh avlodning aqliy tafakkuri, bilimi, tajribasi kasbiy tayyorgarligiga bog'liqdir. Yoshlarni hayotda o'z o'rinlarini topishlari, o'z salohiyatlarini erkin namoyon eta olishlari va ularni ish bilan taminlash doimo davlatimiz va jamiyatimiz diqqat e'tiborida bo'lib kelmoqda. Uzluksiz ta'lim tizimida davom etayotgan islohotlarning eng muhim bosqichi boshlang'ich sinf o'qituvchisi oldiga shunday ma'suliyat qo'ydiki, bu o'qituvchi faoliyatining o'quv-biluv tuzilmasini pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etishdan iborat. Matematika darslari samaradorligini oshiruvchi usullardan biri ko'rgazmali vositalar yordamida darsda muammoli vaziyatni vujudga keltirish bo'lib bu usul mashg'ulot boshlanishida o'quvchilarga taklif etiladi. Masalan: turli pedagogik texnologiyalar orqali o'tilayotgan mavzuni ifoda etadigan maxsus muammoli topshiriqlar beriladi. Muammoli vaziyat o'quvchilarga yangi bilimlar, yangi usul va xarakterni izlab topish imkonini beradi. Bunda o'qitish jarayonida samarali foydalanish ta'lim sifatini yaxshilashga, samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Ta'limning eng asosiy bo'g'ini hisoblangan umumiy o'rta ta'lim tizimida matematika darslarini fanlar aro aloqadorlik va ko'rsatmalilik asosida tashkil etib, o'quvchilarning faollik, tezkorlik hamda mantiqiy fikrlashi har bir harakatda namoyon bo'lib tursin, rivojlangan davlatlar yoshlari bilan nafaqat bir safda, kerak bo'lsa yuqori o'rinlarda bo'lishlari kerak. Zamonaviy ta'limni tashkil etishga qo'yiladigan muhim talablardan biri-ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarf etmay, qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishishdir. Qisqa vaqt ichida nazariy bilimlarini o'quvchilarga

yatkazib berish, ulardan ma'lum bir ko'nikma va malakalarni hosil qilish, o'quvchilar faoliyatini nazorat qilishdir. Buning uchun pedagogdan yuksak mahorat va ta'lim jarayonida yangicha yondoshuvni talab etadi. Bugungi davr jarayonini ta'limning interfaol metodlari asosida olib borishni talab etmoqda. Xususan matematika fanini o'qitishda olib boriladigan mashg'ulotlarda ham interfaol metodlardan foydalanish mumkin. Masalan: «Aqliy hujum», «Klaster», «Bingo», «BBB», «Marra tomon olg'a», «Jadvalli test», «Og'zaki diafilm», «Xatolarni top», kabi metodlardan foydalanish mumkin. Interfaol mashg'ulot o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasida o'zaro faol ishtirok etadigan mashg'ulot, bu jarayon hamkorlikda kechadi. Interfaol metodlarning qo'llanishi majburiy matematika darsi jarayonini beixtiyor psixologik o'yin yoki musobaqaga aylantirib, barcha o'quvchilarni bir oz bo'lsada, o'z fikrlarini keng ommaga izhor etishga, umuman sinfda kechayotgan bahs-munozaralarga befarq bo'lmasdan, faol ishtirok etishga undaydi. Interfaol metodlarning mohiyati o'qitish jarayonida o'quvchi faolligini oshirish, o'quvchini pedagogic faoliyatning markaziy figurasiga aylantirishdan iboratdir. Maqsadi-demokratik jamiyatning faol fuqorolarini tarbiya qilish. Bunday metodlarni qo'llash orqali o'qituvchi o'quvchini o'z fikrini shakllantirishga, ifodalashga, maqbul yo'lni tanlash va buning uchun ma'suliyat his etishga o'rgatadi. Shu bilan birga bolalarda o'zaro hurmat, ma'suliyat, halollik, e'tibor va tirishqoqlik xususiyatlarini tarbiyalashga ham harakat qiladi. O'quvchilarni faollashtirish uchun daes jarayonida qo'llaniladigan usullarni to'g'ri tanlash va savollarni aniq tuzish katta samara beradi. Buning uchun darsda mavzuga qo'yilgan maqsad aniq belgilanib, shu maqsadga erishish yo'li usuli puxta ko'rib chiqilishi lozim. O'qituvchi har bir foydalanadigan interfaol usuli o'quvchiga nima berishini oldindan ko'ra olishi va darsni to'g'ri tashkil qilishi kerak. Demak, siz qo'llamoqchi bo'lgan interfaol usulini tanlab bo'lgach, o'zingizga kerakli rasm, tarqatma material, ko'rgazmalardan keragini tayyorlab, konvertga solib qo'yib, mavzularni o'rgatishda ishlatishingiz lozim.

"Quvnoq sanoq sonlar" o'yini. Bunda o'yindan ko'pincha 1-sinflarda foydalanish ko'proq samara beradi. 10 ichida qo'shish va ayirishni o'rgatishda o'qituvchi misollar yozilgan tarqatmalarni o'quvchilarning bir guruhiga beradi, javoblarni esa boshqa guruhga beradi. O'quvchilar esa o'zlariga mosini topishi kerak bo'ladi. Javoblari to'g'ri topilgan misollar javobi quvnoq sonlar qatoriga kirgiziladi.

«5 Daqiqa» o'yini. Bu o'yinni matematika darsida xohlagan mavzuni o'qitishda qo'llash mumkin. O'quvchilarni stol atrofida shunday joylashtirish kerakki, bir-birining nima yozayotganligini ko'rmasin. O'yinni o'qituvchi yoki alochi o'quvchi boshqarib borishi mumkin. U vazifani tanlaydi. O'quvchi besh daqiqa ichida topshirilgan topshiriqni bajaradi. O'quvchilar yozishni bir vaqtda tugatishi shart. Masalan, kim ko'p toq son yoki juft son yozish vazifasi bo'lsa eng ko'p yozgan o'quvchi g'olib hisoblanadi. Bu o'yindan ko'partirish va bo'lish jadvallarini o'rganishda foydalansa yaxshi samara beradi.

„Olg'a qadam "o'yini. Doskada 10 ta kvadrat katakchalar chizilib sonlar yoki misollar tartibsiz ravishda joylashtiriladi. Berilgan vaqt davomida sonlar yoki misollar javobi ketma-ketligini to'g'ri hal qilgan o'quvchi g'olib hisoblanadi. Bu vazifa guruhlarga berilsa yanada samaraliroq bo'ladi. Chunki, guruhlar o'rtasida raqobat hissi yanada kuchayadi. Vaziyatni to'g'ri va to'liq topgan guruh g'olib sanaladi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, o'quvchilarga matematika darslarida ularning matematikaga oid bilimlariga bo'lgan tafakkur tushunchalarini o'stirishda yakka tushunchalarni

umumlashtirib xulosalar chiqarishda mazkur ta'lim usullaridan keng va o'rinli foydalanish ularning tafakkurini shakllantirishda juda yaxshi samara beradi. Darsni noan'anaviy tarzda tashkil etish uchun, interfaol metodlarni o'rinli qo'llash uchun avvalo o'qituvchi bu metodlar bilan tanish bo'lishi kerak. Shundagina u darsida shunday metodlarga o'rin bera oladi. Demak o'qitishni samaraliroq qilish, o'quvchilarning darsdagi faolligini oshirishda interfaol metodlar va didaktik o'yinlarning ahamiyati kattadir. O'yinlar boshlang'ich sinf o'quvchisi tabiatiga eng yaqin faoliyat turi hisoblanadi. O'qituvchi izlanishga, yangilikni qo'llashga harakat qilsa, bu o'quvchilar bilimni mustahkamlanishida muhim samara beradi.

REFERENCES

1. Mavlonova, Arabova, Salohiddinova: „Boshlang'ich ta'limda pedagogik texnologiyalardan foydalanish”
2. Abdullayeva, Xamedova, Husanova: „Boshlang'ich sinf matematika darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanish”
3. „Boshlang'ich ta'lim o'qitish nazariyasi " kitobi
4. www.ziyonet.uz
5. Abdullayeva Sh " Ta'limda innovatsion usullar haqida tushuncha berish".